

IMKONOYATI CHEKLANGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG XODIMLARI FAOLIYATIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK HOLATLAR

Ataxanova Lobar Egamberganovna

Toshkent gumanitar fanlar universiteti, Amaliy va gumanitar fanlar kafedrası stajyor o'qituvchisi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l t.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418149>

Bugungi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashga masul bo'lgan pedagog hodimlarning pedagogik va psixologik xolatlarini har tamonlama o'rganish muhimdir. Ayniqsa imkoniyati cheklangan maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarning faoliyatida yuz berdigan har-xil ruhiy holatlarni etiborga olish joyiz. Chunki maskur tashkilotlarda faoliyat yurutuvchi pedagog xodimlar stress, depressiya, kasbiy kuyush sindromi holatlariga ko'plab duchor bo'lishi kuzatiladi.

Shu nuqtayi nardan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son qarorida pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanitirish, ularning psixologik holatlarini o'rganish hamda ularga psixologik yordam ko'rsatish belgilangan [1]. Haqiqatan ham mazkur qaror imkonoyati cheklangan maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritib kelayotgan pedagogo xodimlarning psixologik holatlarini keng tahlil qilsih, ulardagi psixologik holatlarning davomiy bo'lishining oldini olish, depressiya va psixo samatik kaslliklarning yuzaga kelishini bartaraf qilishga yo'naltirilgan meyoriy-normativ hujjat hisoblanadi.

Olib brogan tadqiqotlarimizda pedagog xodimlarning faoiyat bilan bog'liq stressni tez-tez boshdan kechirishi, natijada deyarli ikki baravar ruhiy tushkunlik alomatlariga qariyb uch baravar ko'p uchrashi, natijada imkoniyati cheklangan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglar faoliyatida yuzaga keladigan ruhiy holatlarni bartaraf qilishga yordam berish choralarni ishlab chiqish zarur ekanligi aniqlandi.

Mazkur muammo doirasida olimlardan B.G. Anan'ev, V. N. Myasishev, A. G. Kovalyov, K. K. Platonov, V. S. Merlin, Sh.G'.Saporov, Yu.M.Asadovlar ilmiy tadqiqotlarda pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish, ularning individual psixologik xususiyatlari, ularda yuz beradigan turli ruhiy holatlar har xil yondoshuvlar asosida o'ragilgan. Pedagog xodimlarda uchraydigan aqliy, emotsional, irodaviy faoliik va passivlik, stress, ko'tarilish, o'zini yo'qotib qo'yish holatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Imkoniyati cheklangan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarda uchraydigan furstratsiya turlari bo'lgan :tajovuzkor holat, apatiya, depressiviy holat, g'amginlik tug'usi, o'ziga ishonmaslik, kuchsizlik, mayuslik holatlariga ham alohida etibor qaratish talab qilinadi. Chunki frustratsiya agressiyaga olib kelishi mumkun. Frustratsiya agressiyaning paydo bo'lishi uchun mativatsiya hosil qiladi. Psixologi S.Rosenbergning tadqiqotlarida frustratsiya holatini keng o'raghib psixologik tadqiqotlar o'tkazgan va uni keltirib chiqaruvchi reyaksiyani o'rganish bo'yicha test ishlab chiqqan [2].

Xulosa qilib aytganda imkoniyati cheklangan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarida uchraydigan psixologik holatlarning oldini olish va ularni bartaraf qilish hamda kasbiy zo'riqishlar natijasida yuzaga keladigan psixo- samatik kaslliklarning oldini olishni muammolarni psixologik jihatdan har tamonlama tadqiq qilishni talab qiladigan dolzarb

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son qarori.
2. Psixologi S.Rosenberg Fundamentals of psychology.The Brain ,the person, the world (2004).